

UNICO
I+D 6G

Estrategia de validación para tecnologías y servicios de fabricación 6G v1.0

Fecha de Publicación: 30/06/2024

**6G for Smart Cyber Physical
Production Systems of Systems
(6GSMART)**

**Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 6G
I+D**

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPAÑA

**Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia**

Paquete de Trabajo (PT)	WP1
Líder del PT	I2CAT
Editor Principal	Daniel Camps (i2CAT)
Contribuyentes	Alicia González, Silvia Rodríguez , Oscar Lazaro (INNOVALIA)
Nivel de diseminación	PU
Tipo	RE

Nivel de Diseminación

PU	Público
PP	Restringido
RE	Restringido a un grupo especificado por le consorcio
CO	Confidencial solo para miembros del consorcio

Tipo

PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
Versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
V0.1	Daniel Camps	Definición de la Tabla de contenidos	28/11/2023	
V0.2	Alicia Gonzalez, Oscar Lazaro	Sección 1	18/03/2024	
V0.3	Alicia Gonzalez, Oscar Lazaro	Sección 2 y Sección 3	20/06/2024	
V1.0	Alicia Gonzalez, Silvia Rodríguez	Sección 4	26/06/2024	

Tabla de Contenido

1. Acrónimos	5
2. Resumen Ejecutivo.....	8
3. Introducción	9
4. UC2: Demostración Integrada.....	11
5. Conclusiones	16

Lista de Figuras

Figura. 1. Arquitectura y Diagrama de conectividad.....	11
Figura. 2. Despliegue planificado del sistema Nomad5G en las instalaciones de Innovalia.	12
Figura. 3. Configuración detallada de red en Nomad-5G	13
Figura. 4. Rendimiento obtenido en la comunicación de extremo a extremo.	14

Lista de Tablas

Tabla 1. KPIs de Red.....	14
Tabla 2. KPIs de Nivel de Servicio	14

1. Acrónimos

3GPP	Proyecto de Asociación de Tercera Generación
5G	5ª Generación
5G-ACIA	Alianza 5G para las Industrias Conectadas y la Automatización
5GC	Núcleo 5G
5GPPP	Asociación público-privada de infraestructuras 5G
6G	6ª Generación
AGV	Vehículo de guiado automático
AI	Inteligencia Artificial
AIOTI	Alianza para la Innovación en el Internet de las Cosas
AMF	Función de gestión del acceso y la movilidad
API	Interfaz de programación de aplicaciones
AR	Realidad aumentada
AWS	Servicios web de Amazon
B5G	Más allá de 5G
BGP	Protocolo de de puerta de enlace de frontera
CEI	Cloud-edge-IoT
CNC	Configuración de red centralizada
CNI	Interfaz de red de contenedores
CORC	Continuum ORChestrator
CPE	Equipo local del cliente
CPPSoS	Sistemas de producción ciberfísica de sistemas
CPS	Sistema físico cibernético
CPU	Unidad Central de Procesamiento
CSC	Cliente de servicios de comunicación
CSP	Proveedor de servicios de comunicación
CU	Unidad centralizada
CUC	Configuración de usuario centralizada
DNS	Sistema de nombres de dominio
DU	Unidad distribuida
E2E	Extremo a Extremo
ECN	Red de Computación Edge
ECOMP	Control, orquestación, gestión y políticas mejoradas (Enhanced Control, Orchestration, Management and Policy)
ECS	Amazon Elastic Container Service
EKS	Servicio Kubernetes
ETSI	Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones
EUCEI	EU Cloud Edge IoT
FCAPS	Fallos, configuración, contabilidad, rendimiento y seguridad
FENS	Factory Edge Network Service (Servicio de red de borde de fábrica)
GCP	Google Cloud Platform
GDC	Nube distribuida de Google
GPS	Sistema de Posicionamiento Global

GPU	Unidad de procesamiento gráfico
GSMA	Asociación GSM (Grupo Especial Móvil)
GW	Pasarela
I4.0	Industria 4.0
ICC	Continuidad de la nube industrial
ICT	Tecnologías de la Información y la Comunicación
ILP	Vigilancia Basada en la Información
IoT	Internet de las cosas
IIoT	Internet industrial de las cosas
IT	Tecnologías de la Información
K8s	Kubernetes
KPI	Indicador clave de rendimiento
LKC	Contenedores del núcleo Linux
LLDP	Protocolo de descubrimiento de la capa de enlace
LST&P	Pruebas y pilotos a gran escala
MANO	Gestión y orquestación
MEC	Informática de borde multiacceso
ML	Aprendizaje automático
MLOps	Operaciones de aprendizaje automático
MNO	Operador de redes móviles
mMTC	Comunicación masiva de tipo máquina
NF	Funciones de red
NFV	Virtualización de funciones de red
NG-RAN	Red de acceso radioeléctrico de nueva generación
NOP	Operador de red
NPN	Redes no públicas
NSaaS	Fragmentación de red como servicio
OCM	Malla de nube abierta
OGC	Nube global Ori
ONAP	Plataforma de automatización de red abierta
OP	Plataforma de operador
OPC-UA	Plataforma abierta de comunicaciones Arquitectura unificada
OPEX	Gasto operativo
OS	Sistema operativo
OSG	Grupo de código abierto
OSM	Módulo de Código Abierto
OT	Tecnología operativa
PLC	Controlador lógico programable
QoS	Calidad de servicio
RAN	Red de acceso radioeléctrico
RAT	Tecnología de acceso radioeléctrico
RIC	Controlador inteligente RAN
RRF	Dispositivo de recuperación y resiliencia
RT	En tiempo real
SA	Independiente
SBA	Arquitectura basada en servicios

SDG	Objetivos de Desarrollo Sostenible
SDK	Kit de desarrollo de software
SDN	Redes definidas por software
SDO	Organizaciones de normalización
SEP	Plataforma de habilitación de servicios
SLA	Acuerdo de nivel de servicio
SMF	Función de gestión de sesiones
SNS JU	Empresa Común de Redes y Servicios de Software
SSID	Identificador de conjunto de servicios
TAC	Código de área de seguimiento
TSN	Redes sensibles al tiempo
UE	Equipo de usuario
UN	Naciones Unidas
UNICO	Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión
URLLC	Comunicación ultrafiabile y de baja latencia
US	Estados Unidos
VAN	Red de aplicaciones virtuales
VIM	Gestor de Infraestructura Virtual
VM	Máquina virtual
VNS	Servicios de red virtual
VPC	Nube privada virtual
VPN	Red Privada Virtual
WG	Grupo de trabajo
XR	Realidad ampliada

2. Resumen Ejecutivo

Este documento corresponde al primer entregable del proyecto 6GSMART-EXP, donde se presenta la arquitectura, diseño y metodología de evaluación y validación del caso de uso: Metrología remota de alta precisión.

Se han dividido los experimentos propuestos en experimentos integrados, facilitados por habilitadores de redes 6G que tienen un TRL alto, y experimentos de laboratorio, que cuentan con habilitadores de redes 6G con un TRL más bajo. En concreto para el UC2 se propone una demostración integrada a realizar en las instalaciones de Asociación Innovalia

Para cada experimento presentado se han identificado los habilitadores de redes 6G necesarios, se proporciona una configuración provisional del experimento y se enumeran los KPI objetivo que se utilizarán para cuantificar el rendimiento del caso de uso. Los experimentos definidos se utilizarán para orientar los habilitadores de red y los servicios que se están desarrollando en los demás subproyectos 6GSMART.

3. Introducción

6GSMART es un proyecto de I+D en el marco del UNICO español que investiga cómo debe evolucionar la tecnología 5G para hacer frente a las necesidades únicas que presentan las Tecnologías Operativas (OT). El proyecto está organizado en cuatro subproyectos, que se denominan:

- 6GSMART-S, dedicado al desarrollo de servicios avanzados de fabricación.
- 6GSMART-EZ, dedicado al desarrollo de habilitadores de red 6G relacionados con KPI extremos y automatización sin intervención.
- 6GSMART-ICC, dedicada al desarrollo de habilitadores 6G relacionados con el continuo de la nube industrial.
- 6GSMART-EXP, dedicada a la integración de los servicios de fabricación desarrollados en 6GSMART-S con los habilitadores de red desarrollados en 6GSMART-EZ y 6GSMART-ICC y al desarrollo de demostraciones.

Este documento corresponde con el primer entregable del proyecto 6GSMART-EXP Donde se presentan los experimentos a llevar a cabo a lo largo de la duración del proyecto.

3.1. Metodología de Validación

6GSMART presenta tres casos de uso principales introducidos en el entregable 6GSMART P2-D1.1, que han sido diseñados para impulsar el diseño de los habilitadores de red 6G desarrollados en el proyecto. Estos casos de uso son:

- UC1: AI enabled quality control, que se centra en la aplicación de la visión por ordenador para el control de calidad en tiempo real de los procesos de producción.
- UC2: Metrología remota de alta precisión, centrada en permitir el control remoto de un robot de metrología a través de una red pública 5G.
- UC3: Asistencia remota mejorada XR, centrada en permitir comunicaciones holográficas entre la planta de producción y un experto remoto.

El objetivo de este documento es presentar el conjunto de experimentos que llevaremos a cabo asociados al caso de uso 2, Metrología remota de alta precisión, centrada en permitir el control remoto de un robot de metrología a través de una red pública 5G. Cada experimento servirá para validar uno o varios habilitadores de red 6G desarrollados en el proyecto. En función de los niveles de preparación tecnológica (TRL) de los habilitadores desarrollados, hemos clasificado los experimentos propuestos en:

- Demostraciones integradas, que se llevarán a cabo en un entorno próximo al operativo (por ejemplo, la fábrica de Aranjuez para UC1).
- Demostraciones basadas en laboratorio, que se llevan a cabo en un entorno de laboratorio, se centran en un aspecto tecnológico específico y simplifican los servicios de fabricación implicados.

Para el UC2 los experimentos que se describen en este entregable son:

- Un demostrador integrado llevado a cabo por Trimek, Innovalia, Neutron e i2CAT.
- Una demostración de laboratorio realizada por UPC e i2CAT centrada en la integración entre redes sensibles al tiempo (TSN) y 5G.

- Una demostración de laboratorio realizada por ATOS centrada en la orquestación del continuo de la nube.
- Una demostración de laboratorio realizada por i2CAT centrada en el control remoto de aplicaciones robóticas.

Para los experimentos presentados, proporcionamos una configuración de prueba provisional, identificamos los componentes de red y servicio necesarios para ejecutar los experimentos y enumeramos un conjunto de KPI objetivo.

3.2. Estructura del entregable

La estructura de este documento es la siguiente:

- Sección 1: Metodología y Tecnologías 6Gsmart elegidas
- Sección 2: Configuración de la demostración
- Sección 3: Metodología de extracción de KPIs
- Sección 4: Conclusiones

4. UC2: Demostración Integrada

El UC2: **Metrología remota de alta precisión**, será validado según un demostrador integrado en el que participarán Asociación Innovalia, Trimek, Neutron e i2CAT con la instalación de un sistema que replica una red pública 5G en las oficinas de Asociación Innovalia en las que se encuentra una CMM de Trimek y equipos con M3 a disposición de la validación.

4.1. Motivación y Tecnologías 6Gsmart elegidas

La UC2 tiene como objetivo proporcionar una infraestructura en la que un trabajador remoto pueda comunicarse con una máquina de la línea de producción, dar órdenes a la máquina y controlar el proceso de producción. La conectividad de extremo a extremo en la unidad centralizada debe pasar por la red pública, la red 5G privada y la red local de las instalaciones de Innovalia. El principal reto de esta unidad centralizada es mantener la calidad del servicio uniforme en redes heterogéneas.

Como se ilustra en el escenario de referencia de la Figura. 1, la máquina de la línea de producción está conectada a un controlador, el "M3", que se encarga de ejecutar las órdenes del trabajador remoto, recoger los datos de los sensores de la máquina y compartirlos con el trabajador remoto. En base a este esquema, la conexión de extremo a extremo a testar y validar debe establecerse entre el trabajador remoto y el software M3.

4.2. Configuración de la demostración

La Figura 1 muestra el escenario de referencia, en el que el trabajador remoto está conectado a la red pública a través de la célula 1, mientras que el M3 Edge está conectado a la célula 2, que es la que proporciona cobertura a las instalaciones en las que se encuentra la máquina de medición. Para emular la red pública con las dos células necesarias, se utiliza un sistema Nomad5G de dos células que proporciona Neutron, desarrollado en 6GSMART-EZ, para implementar el caso de uso.

Figura. 1. Arquitectura y Diagrama de conectividad

4.3. Configuración Física

El experimento se desplegará en las instalaciones de Innovalia, donde se encuentra la máquina MMC controlada por el M3 Edge. En estas instalaciones se desplegará el sistema Nomad5G de dos células con el objetivo de dar cobertura a la máquina CMM con una célula y al trabajador remoto con la otra célula.

Sin embargo, el experimento debe ejecutarse en interiores, por lo que las dos células deben desplegarse en ubicaciones que no interfieran dentro de las instalaciones de Innovalia.

En la Figura. 2 se muestra la ubicación de las dos células con la célula de la derecha dando servicio al trabajador remoto, y la de la izquierda proporcionando conectividad 5G privada a la máquina CMM. También podemos ver en la figura dos CPE, que se han desarrollado para conectar tanto al trabajador remoto como a la máquina CMM.

La interfaz entre los CPE y el M3 edge o el software del trabajador remoto será Ethernet.

Por último, también podemos ver en la Figura. 2 que se considerará un dispositivo interferente adicional en cada célula para generar tráfico de fondo, replicando las condiciones de una red pública real.

Figura. 2. Despliegue planificado del sistema Nomad5G en las instalaciones de Innovalia.

La Figura. 3 muestra las configuraciones de red necesarias en Nomad5G para aplicar el UC2. Hay dos células pequeñas Node-H (con Askey integrado y unidad de radio T&W), que representan las dos células. Hay un CPE en cada célula, que retransmite el tráfico de aplicaciones entre el M3 edge y el trabajador remoto. También hay una serie de otros dispositivos 5G (por ejemplo, varios teléfonos y algunos CPE) para generar tráfico de fondo, simulando un entorno de celular de red real. Hay dos requisitos básicos de red que deben cumplirse en este caso de uso. En primer lugar, necesitamos conectividad de extremo a extremo entre los dispositivos conectados a cada CPE, lo que significa que el tráfico debe enrutarse de un CPE al núcleo, y del núcleo de vuelta al otro CPE. En segundo lugar, necesitamos poder diferenciar el tráfico procedente de la máquina CMM del tráfico

introducido por los dispositivos de fondo. Para cumplir estos requisitos, se configuran en la red dos slices y dos APN:

- En cada célula se configuran dos "slice", que denominaremos "internet" e "inter". Cada "slice" está vinculada a un APN dedicado que proporciona una subred IP dedicada. El enrutamiento entre las dos subredes se realiza desde el servidor que aloja la red central.
- El tráfico de extremo a extremo fluye desde el M3edge, en el enlace ascendente de la célula 2, hacia el trabajador remoto, en el enlace descendente de la célula 1. Así, el CPE que conecta el M3edge en la célula 2 está conectado al slice 1 ("internet"), mientras que el CPE que conecta al trabajador remoto en la célula 1 está conectado al slice 2 ("inter"). Conectar el M3edge y el trabajador remoto a diferentes segmentos es un requisito de nuestro banco de pruebas para lograr la conectividad extremo a extremo, aunque puede que no sea el caso en general en una red pública.
- Para garantizar la prioridad del tráfico extremo a extremo sobre el tráfico de fondo, los segmentos utilizados por el M3edge y el trabajador remoto pueden priorizarse individualmente en cada uno de ellos. Por ejemplo, en la Figura. 4 vemos que se asigna una parte de ancho de banda (BWP) del 90% al slice 2 en la celda 1 y lo mismo se aplica al slice 1 en la celda 2. El porcentaje de recursos asignados a cada slice puede ajustarse en el banco de pruebas, y será uno de los objetos de los experimentos que se realicen.

Figura. 3. Configuración detallada de red en Nomad-5G

Para validar la configuración propuesta, Neutron realizó un despliegue preliminar en laboratorio. La Figura. 4 muestra el rendimiento obtenido en la comunicación de extremo a extremo para ambas direcciones (M3→trabajador remoto y trabajador remoto →M3), con y sin tráfico de fondo. La terminología Cell 1 to Cell 2 se utiliza para indicar que el enlace ascendente estaba en la Cell 1 y el enlace descendente en la Cell 2, y viceversa. El valor medio de rendimiento obtenido es el mismo cuando hay tráfico de fondo y cuando no lo hay, lo que valida la protección proporcionada por el mecanismo de priorización BWP. También se observa una diferencia en el rendimiento en función de la dirección de la comunicación, lo que podría deberse a los distintos modelos de radio de las células. Este gráfico demuestra que, con la configuración de slice y la priorización, el tráfico de extremo a extremo no se ve afectado por el tráfico de fondo.

Figura. 4. Rendimiento obtenido en la comunicación de extremo a extremo.

4.4. Metodología de extracción de KPIs

Los resultados de este experimento se evaluarán en términos de KPI de red y servicio, que se describen en la siguiente tabla.

Tabla 1. KPIs de Red

KPIs de red	
<i>KPI name</i>	<i>Measurement methodology</i>
Ratio de retransmisiones	Relación entre el número de paquetes TCP que se retransmiten y el número total de paquetes enviados.
RSRP	(5G) Potencia recibida de la señal de referencia. Potencia recibida de los pilotos enviados por la estación base.
SINR	Relación señal/interferencia más ruido. Relación entre la potencia de la señal de referencia recibida y la suma de la potencia de ruido e interferencia recibida (5G y Wi-Fi).
Retardo de ida y vuelta	La latencia se considera el tiempo que necesita un paquete para ir del emisor al receptor
Máxima tasa de datos del flujo	(basada en Iperf3) Velocidad de transmisión de datos que experimenta el CPE para entregar o recibir el tráfico al servidor periférico utilizando una tecnología específica de acceso por radio 5G o Wi-Fi.

Tabla 2. KPIs de Nivel de Servicio

KPIs de Nivel de Servicio	
<i>Nombre KPI</i>	<i>Metodología de medición.</i>

Sensor de continuidad.	Relacionado con conservación de la comunicación. Recuento de las veces en las que se pierde la comunicación en un día.
Inicio de la comunicación.	Cuantos intentos son necesarios para iniciar la comunicación.

5. Conclusiones

Para cada experimento presentado, hemos identificado los componentes de servicio y red necesarios en el experimento, hemos proporcionado una configuración de prueba provisional y hemos identificado el conjunto de KPI de red y servicio que se medirán para validar los resultados del experimento.

Tras definir la estrategia de validación y la estrategia objetivo en este entregable, el siguiente paso del proyecto 6GSMART-EXP será la ejecución de los experimentos y el análisis de los resultados, que está previsto para el final del proyecto.